

Michelle Schneider Santos¹

Introdução

A década de 1960 foi de importantes transformações no cenário arquitetônico paranaense, tanto na capital, Curitiba, quanto em cidades de menor porte. Um dos principais fatores desta mudança foi a atuação de arquitetos migrantes, principalmente de formação paulista, como os arquitetos Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi, estabelecidos em Curitiba a partir de 1962, e Roberto Gandolfi², em 1964. Além da atuação no desenvolvimento urbano de Curitiba, o escritório Forte Gandolfi projetou e executou grandes obras na cidade, e fora dela, durante este período, como é o caso da sede a Petrobrás no Rio de Janeiro, em 1967-68, do Instituto da Previdência do Estado (IPE) em Curitiba, em 1967, e a sede do Banco do Brasil em Caxias do Sul (1970). O presente artigo trata de analisar uma obra de importância elementar quanto sua atuação em cidades não metropolitanas: a residência Guido Weber em Caiobá, litoral paranaense, de 1965.

A projeção do escritório Forte Gandolfi se deu a partir da vitória no concurso do Clube Santa Mônica em Curitiba, em 1962. Esta conquista foi muito importante para os arquitetos que a partir dali começaram a ter uma “clientela” fiel, imbuída pela imagem que o então presidente do clube havia feito dos responsáveis pelo projeto vencedor: “melhores arquitetos do mundo”. Os arquitetos passaram a ter contato com pessoas importantes da sociedade curitibana, e que faziam parte do quadro de associados do clube, como Mário Petrelli, Erley Volpi e Guido Weber. Jovens e aptos a manipular um arsenal de concepções ainda inéditas na cidade, estes arquitetos advindos de São Paulo marcariam a arquitetura paranaense com projetos para edifícios residenciais, edifícios públicos e várias residências; estas que foram seu principal cartão de visita, pois nelas puderam concentrar todo o seu conhecimento e sua criatividade.

A crescente aceitação pelo concreto armado como solução construtiva para as obras destes arquitetos era evidente e não foi diferente para a casa de veraneio do engenheiro Guido Weber e Edi Henges, já clientes do escritório. A residência é analisada a partir das suas principais características tectônicas,

1. Arquiteta e doutoranda pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

2. O escritório Forte Gandolfi foi fundado em 1962, por Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi e Francisco Moreira – colegas da Universidade Mackenzie. Francisco Moreira permaneceu até 1964, quando Roberto Luis Gandolfi passou a integrar o escritório. Muitos estudantes e arquitetos colaboraram com o escritório como Joel Ramalho Jr., Lubomir Fiscinski Dunin, Vicente de Castro, Abraão Assad, Orlando Busarello e Dilva Busarello.

compositivas e simbólico-conceituais, principalmente as relacionadas ao Brutalismo Paulista – considerando-se que a formação dos arquitetos, na Universidade Mackenzie, esteve imersa em questões relacionadas a essa tendência.

Precedentes Modernos em Caiobá

Nos anos 1950, e início de 1960, alguns arquitetos paulistas se fizeram presente no Paraná como Oswaldo Arthur Bratke, com o projeto das residências para as famílias Kopp (1963) e Maia (1961) e também Adolf Franz Heep, alemão radicado em São Paulo, que participou com o arquiteto Elgson Ribeiro Gomes, dos projetos para a sede do antigo IPASE (1953) e do conjunto residencial MAPI (1957).

Franz Heep se naturalizou brasileiro e trabalhou com Jacques Pilon em São Paulo, antes de montar seu próprio atelier. Por meio do contato com a Universidade Mackenzie, onde Heep lecionava a disciplina de Composição, Elgson Ribeiro Gomes teve a oportunidade de manter longas conversas com Heep e de colaborar em projetos de grandes edifícios, principalmente advindos de concursos fechados. A colaboração de Elgson com Heep durou quase dez anos (1950-1959), tendo executado, entre outras obras, o Parque Balneário MAPI em Caiobá, Paraná.

Caiobá é um balneário pertencente ao município de Matinhos, onde muitos curitibanos possuem suas casas de praia. A proximidade com a capital e o clima ameno, com uma vasta extensão de praia, atraiu inúmeras pessoas à cidade, que se tornou a mais requisitada dentre as praias paranaenses entre as décadas 1960 a 1990.

O conjunto do MAPI é composto por dois edifícios altos em lâmina e de um mais baixo, de dois pavimentos com planta triangular, onde se localizam o restaurante e setor administrativo. Segundo Salvador Gnoato, o conjunto faz contraponto à paisagem natural do morro e da praia devido à sua disposição estratégica, o que o transformou em ponto de referência para o balneário.³ O programa original era uma proposta de flats, cujas unidades seriam utilizadas durante o período de férias. Para isso, foram desenvolvidas unidades habitacionais com dimensões mínimas, proposta seguramente influenciada pelas experiências alemãs, como as de Ernst May, às quais Heep pode conhecer enquanto funcionário do Departamento Municipal de Construções em Frankfurt.

3. GNOATO, Luis Salvador. 2009. p. 91.

Em 1965, Elgson desenvolveu outro projeto para esse balneário, tendo a capela como destaque no conjunto arquitetônico. O trabalho de Elgson representava, naquele momento, o ideário modernista ocorrido nos anos 1940 e 1950, dentro de um contexto cultural, nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Sua arquitetura é produto de um processo rigoroso de concepção e planejamento, onde os aspectos formais se adequam aos funcionais, como o tratamento frequentemente dado às esquadrias e elementos de proteção solar.

Assim como Elgson, os arquitetos José Maria Gandolfi e Luiz Forte Netto estudaram na Universidade Mackenzie e trabalharam em São Paulo, onde puderam ter contato com importantes personagens da arquitetura paulista como Pedro Paulo de Melo Saraiva, Carlos Millan, Jorge Wilhelm e Fábio Penteado. Segundo Fernando Mendonça, os arquitetos discutiam a arquitetura em paralelo, influenciados pelos grandes mestres da arquitetura moderna brasileira e por seus manifestos marcantes como os de Lucio Costa (*Razões da Nova Arquitetura*, 1934) e de Vilanova Artigas (*Caminhos da Arquitetura Moderna*, 1952).⁴ Gandolfi e Forte Netto também buscavam referências precedentes na sua produção, em especial as de tendência brutalista.⁵

A menção ao arquiteto João Batista Vilanova Artigas como protagonista do Brutalismo Paulista, principalmente a partir de 1960, é frequente em publicações especializadas⁶. Embora não pertença diretamente ao grupo de arquitetos precursores desta arquitetura no Paraná, Artigas foi um importante personagem no seu cenário arquitetônico, principalmente em Curitiba, Londrina e, pontualmente, em Caiobá. Em 1961, Artigas projetou em Caiobá uma casa de praia para seu irmão Giocondo Vilanova Artigas. Seu interesse pelo concreto armado e pela “honestidade” dos materiais é empírico, buscando o viés organicista wrightiano. Nesta obra aparece a laje nervurada em concreto armado apoiada sobre pilares de Peroba Rosa, sob a forma de troncos roliços; técnica utilizada posteriormente na casa Elza Berquó (1967), em São Paulo. Segundo Paulo Pacheco, são poucas as informações que se tem desta casa - demolida em meados da década de 1980. A casa organiza-se em três setores, transversais e paralelos: no primeiro, junto ao acesso, ocorre o abrigo de veículos e a área de serviço, cozinha e apoio; no meio

4. In: Fernando de M. *Pedro Paulo de Melo Saraiva: 50 Anos de Arquitetura*. São Paulo: FAU-MACK, 2006. p. 13.

5. É possível designar como brutalista a arquitetura paulista enquanto tendência que se compraz em ser reconhecida por seu discurso ético ou como um estilo arquitetônico inserido no marco da arquitetura moderna, se suas características formais, materiais e construtivas são compartilhadas por essa arquitetura paulista. ZEIN, Ruth V. 2005. p. 25.

6. Como apontam SEGAWA, 1999. p. 113; BASTOS [Maria Alice], 2003, p. 10; e ZEIN, 2005, p. 43.

está o pátio interno ajardinado e a sala social para dois ambientes (refeições e estar); o terceiro setor é contíguo ao jardim dos fundos e onde estão os quartos e uma varanda coberta, pela qual os ambientes se comunicam.

A casa de Caiobá pode ser entendida como um protótipo da casa Elza Berquó, a qual Artigas declara⁷ que ser seu projeto ‘pop’, meio irônico, onde troncos de árvores apóiam toda a estrutura de concreto da cobertura plana e demonstram o avanço técnico da época.

Anos mais tarde, em 1964, os arquitetos do escritório Forte Gandolfi também projetaram uma residência em Caiobá: a casa Erley Volpi. Esta residência, de aproximadamente 330 metros quadrados, é a precursora quanto sua atuação no balneário. Trata-se de uma edificação térrea, implantada transversalmente ao lote, encostada em ambas as divisas laterais. O aproveitamento do leve declive serviu para a criação de uma varanda de frente para o mar. A planta alongada possui separação do setor íntimo do setor de serviço conformada pelo amplo espaço de sala (estar/ jantar). Dois volumes, com cantos arredondados, são extraídos do plano frontal: um volume para o lavabo e um volume para despensa/ instalação sanitária. A cobertura plana com vigas em concreto armado aparece em balanço, sobreposta ao plano transparente das fachadas Noroeste/ Sudeste.

Fig.01: Residência Erley Volpi, Caiobá (1964). Fonte: redesenho da autora, 2010.

7. “Com Wright entrei no mundo moderno: ver como é que precisava ser leal e honesto em relação à humanidade em seu conjunto. [...] o respeito à natureza do material, a procura da cor tal como ela é na natureza.” ARTIGAS, João B. Vilanova.1997. p.20.

A opção pelo uso de vigas-calha e lanternins para iluminação zenital e a caixa d'água em formato tronco-cônico demonstra o interesse dos arquitetos no desenvolvimento e releitura das características do Brutalismo Paulista, onde freqüentemente havia a inserção de elementos complementares de caráter funcional-decorativo como gárgulas, buzínates, vigas-calha, canhões de luz, etc, realizados quase sempre em concreto aparente. Estes recursos também foram usados em outros projetos do grupo, como na residência de Jacks Zitronenblatt, em Curitiba, projetada em 1965.

A extensão da cobertura proporcionada por vigas transversais, geralmente em concreto aparente, é comum nos projetos destes arquitetos. Este recurso permite que balanços acentuados junto ao hall de acesso, ou à área social da casa, estabelecessem uma ampla varanda junto às áreas de lazer, ou à praia (no caso da residência Volpi). A preferência pela solução de teto homogêneo bilateral, sobreposto de maneira independente à estrutura inferior, é uma característica recorrente, como no caso da residência Guido Weber em Curitiba, e também no projeto para Caiobá.

Este projeto serviu de base para a experimentação, em residências, da composição alongada com volumes (ambientes) extraídos do corpo principal; solução já utilizada no Clube Santa Mônica (1962) em Curitiba, e posteriormente no projeto para o IPE (1967), também na capital.

Residência Guido Weber em Caiobá

Após cinco anos em Curitiba, aproximadamente, Luiz Forte Netto já havia realizado inúmeros contatos, em grande parte com a elite curitibana, e o escritório Forte Gandolfi, já com o arquiteto Roberto Luis Gandolfi como integrante, havia conquistado uma clientela fiel. É o caso do engenheiro civil Guido Weber, quem já havia contratado os arquitetos Forte Netto e Gandolfi para projetarem sua moradia em Curitiba e que reiteraram sua satisfação em tê-los como projetistas de sua nova casa de praia.

Em 1965, o balneário de Caiobá não era ainda tão povoado e emanava tranquilidade. Em um ponto estratégico da ponta da praia, no Morro do Boi, entre a praia mansa e o centro, está assentada a residência Guido Weber. Uma pequena porção do território litorâneo com grande conformação rochosa, com acesso por uma única ruela estreita.

O programa simples previa suíte para o casal e “demi-suite” para os filhos, quarto de hóspedes, dependências de serviço (cozinha e área de serviço), salas de estar e jantar integradas. A setorização da

residência está atrelada a definição dos fechamentos: o setor íntimo e de serviço permanece oculto pela porção opaca com fechamento de lambri duplo de madeira escura, e o setor social está localizado na fachada oeste e com a vista panorâmica para o mar, com fechamento envidraçado e esquadrias em madeira com pintura branca.

A casa eleva-se como um platô, conformando dois pavimentos. A garagem, depósito e dormitório de empregada, assim como o acesso principal da casa localizam-se no pavimento térreo que dá para a pequena via. O acesso é realizado por uma escada metálica com três lances, que liga o pavimento da garagem com o superior. Esta escada aproveita o vão entre as pedras e torna o percurso mais integrado ao local, em virtude da dificuldade em se modificar o terreno original. A área total aproximada construída é de 395,00 m².

Fig. 02: Planta baixa do pavimento térreo da Residência Guido Weber, Caiobá. (1965).
Fonte: redesenho da autora, 2010.

Fig.03: Planta baixa do pavimento superior da Residência Guido Weber, Caiobá. (1965).
Fonte: redesenho da autora, 2010.

A estrutura da residência Guido Weber é similar às residências precedentes, já citadas neste artigo, e é constituída de uma laje-base, de 27 metros por 15 metros apoiada em seis grandes pilares incrustados nas rochas. A diferença está nos dois grandes pórticos que suspendem a laje de cobertura do pavimento superior. A cobertura é composta de vigas-calha transversais que se encontra em balanço bilateral sobre o fechamento da edificação. Este recurso possibilita a plena circulação perimetral da casa, com acesso alternativo aos dormitórios, e proporciona uma grande área de terraço coberto; como um mirante. Como explicado anteriormente, as grandes aberturas protegidas por balanços resultantes da extensão das lajes da cobertura, com ou sem auxílio de platibandas, são recursos comuns nos projetos destes arquitetos.

Quanto à composição, a busca pela horizontalidade é evidente e a plasticidade dos pórticos de concreto aparente torna-se a hierarquia do conjunto. Ao tocar o chão, o apoio dos pórticos tem um recorte, digno do lema de Artigas “Há de se fazer cantar os pontos de apoio”. A seção de apoio torna-se mais esbelta e proporciona leveza ao toque da estrutura vertical com o plano horizontal. A permeabilidade espacial proporcionada pela ausência de outros pilares complementares é importante visto que a intenção dos arquitetos era a de criar um vão livre integrado à paisagem litorânea.

Fig. 04: Elevação Leste/ Elevação Oeste. Fonte: desenho da autora sobre projeto original

Fig. 05: Vista exterior da casa sobre as rochas/ Vista do balanço lateral (fachada Oeste).
Fonte: arquivo Forte Netto.

Os revestimentos são preservados, preferencialmente, ao natural, caso do revestimento de quartzito em caco no piso, do lambri nas paredes e do forro de madeira. A coexistência entre materiais como vidro, concreto, madeira e pedra é resultado de um estudo aprofundado de composição das superfícies que valoriza a rugosidade da textura obtida na manufatura dos materiais. Embora o emprego do concreto aparente também seja uma preferência, neste caso as superfícies de concreto foram pintadas de branco, em virtude, talvez, do contraste que esta edificação tenha no entorno e/ou da sua localização - defronte à praia e diariamente sujeita ao desgaste do material pela maresia.

A opção pela suspensão da laje de cobertura é frequente na produção de Forte e Gandolfi, mas esta é a primeira residência a contemplar a tipologia de pórtico rígido. Este recurso estrutural já havia sido estudado por Forte Netto, José Maria Gandolfi e Francisco Moreira para o projeto da primeira proposta do Clube Santa Mônica, objeto de concurso fechado em 1962 no qual o grupo foi vencedor. A estrutura uniforme era definida por dezessete pórticos paralelos que conformavam o monobloco com dimensão longitudinal de 136 metros, com entrecolúnio de 8 metros, e que sustentariam um grande prisma elevado onde se concentrariam as atividades internas propostas para o clube.

A adoção deste partido também pode ser uma referência à solução adotada por Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi para o Ginásio Estadual de Guarulhos (1960-62), onde a cobertura plana é suspensa por

pilares com desenho variado, conforme sua posição relativa ao eixo transversal e conforme o ritmo⁸ da estrutura. A similitude com o projeto de Forte e Gandolfi aparece nos apoios periféricos do Ginásio de Guarulhos, os quais têm sua área de base reduzida em relação à parte superior. Esta solução delinea a transferência de carga recebida nos pilares, como se o propósito do arquiteto fosse a materialização do fenômeno físico da estrutura aparente.

Considerações finais

Uma análise mais aprofundada das obras do escritório Forte Gandolfi pode evidenciar algumas características importantes de suas obras, quando colocadas lado a lado e tendo por julgamento os mesmos critérios de análise. Este artigo, entretanto, trata apenas de uma obra, a residência Guido Weber, mas considera de vital importância o estudo de suas principais características arquitetônicas dentro do universo de sua produção entre 1962 e 1973, quanto ao partido arquitetônico e relação com o entorno; composição e geometria dos espaços, elevações e fachadas, sistema construtivo e revestimentos e características simbólico- conceituais.

Quanto ao partido arquitetônico, nas residências há uma setorização do programa com a clara separação entre os ambientes sociais dos de serviço (muitas vezes, com acessos independentes). O setor íntimo e o setor social também são claramente separados, mas são integrados por um vazio central ou por uma escada em destaque. A relação com entorno é em parte contraditória, pois há uma intenção do edifício em obedecer ao gabarito local e respeitar a melhor implantação no terreno, mas a monumentalidade também é idealizada. Trata-se de fato inerente às soluções de Forte e Gandolfi, onde as obras se destacam em relação ao seu entorno imediato, seja pelo tamanho ou pelo material construtivo; no caso, o concreto aparente. Quanto à composição e geometria dos espaços, percebe-se a primazia pela ortogonalidade. A presença de uma malha estrutural ortogonal é importante para a manutenção da planta livre e das linhas retas da composição, do embasamento ao coroamento. O vazio interno é presença constante nas obras e atua como incorporador dos ambientes.

Quanto às elevações (fachadas) pode-se observar uma leve predominância dos cheios sobre os vazios, mas a resolução final das fachadas é bem variada. A cobertura está, na maioria das vezes, sobreposta às fachadas como recurso de proteção solar e é frequente a opção por iluminação zenital complemen-

8. PACHECO, Paulo C. 2010, p. 136.

tar e a inserção de elementos de caráter funcional-decorativo.

Quanto ao sistema construtivo, suas principais características são afins as adotadas na arquitetura paulista brutalista como o emprego quase exclusivo do concreto armado utilizando, algumas vezes, lajes nervuradas unidirecionais, pórticos rígidos e pilares com desenho análogo às forças estáticas suportadas e opção por vãos livres e balanços amplos. Na residência Guido Weber, objeto deste artigo, apenas dois pórticos sustentam a grande laje nervurada do pavimento superior, que conforma uma cobertura plana sobre outra laje plana, paralelas, a qual se encontra apoiada nas rochas do local. A estrutura é em concreto armado e os pórticos possuem um recorte ao tocar o chão, detalhe similar as soluções adotadas por colegas paulistas. Com relação às texturas, as superfícies são sempre resultado dos materiais sem tratamento, aparentes, valorizando a rugosidade de sua textura ou, algumas vezes, recebendo proteção por pintura neutra. Quanto à ambiência lumínica, pode-se apontar que há uma preocupação bastante importante com que a iluminação natural permeie todos os ambientes, em especial nos edifícios institucionais; talvez com maior intensidade do que nas obras paulistas.

Finalmente, dentro das características simbólico-conceituais, as obras de Forte e Gandolfi possuem ênfase na austeridade arquitetônica mediante uma paleta restrita de materiais, raramente ultrapassando três tipos de materiais construtivos. Há uma proeminência à construtividade da obra e clareza na solução estrutural, buscando sempre o aperfeiçoamento do processo construtivo. A ideia de pré-fabricação não é tão enfatizada quanto nas propostas da arquitetura paulista, mas há sempre uma busca de aprimoramento no método de construção e na modulação e repetição dos vãos estruturais. Cada obra é uma oportunidade de experimentação para os arquitetos, que buscam resolver primeiro o programa e depois a forma. A apropriação de outras referências podia ser pertinente a cada momento, já que possuíam uma demanda diferenciada de projetos e repertório variado.

A análise da residência Guido Weber em Caiobá, assim como do conjunto de obras de Forte Gandolfi, expõe várias características que confirmam que sua produção dialoga com a arquitetura paulista, com a qual estiveram ligados no início de suas carreiras. Muitas das soluções adotadas por estes arquitetos também podem ser observadas na arquitetura de seus alunos e colegas paranaenses a partir da década de 1970, quando a arquitetura paranaense obteve destaque no cenário nacional.

Bibliografia

ARTIGAS, João Batista Vilanova. **Vilanova Artigas**. (Ed. Marcelo Ferraz). São Paulo: Fundação Lina Bo e P. M. Bardi; Fundação Vilanova Artigas, 1997.

BANHAM, Reyner. **Brutalismo en Arquitectura, ética ou estética?** Barcelona: GG 1966.

BASTOS, Maria Alice. **Pós-Brasília: Rumos da Arquitetura Brasileira: Discurso Prática e Pensamento**. São Paulo: Perspectiva, 2003, p.190.

DUDEQUE, Irã Taborda. **Espiraís de Madeira. Uma História da Arquitetura de Curitiba**. São Paulo: Editora Studio Nobel, 2001.

GNOATO, Luis Salvador. **A Arquitetura do Movimento Moderno em Curitiba**. Curitiba: Travessa dos Editores, 2009, p. 7.

_____. **Arquitetura e Urbanismo de Curitiba: transformações do movimento moderno**. Tese de doutorado, São Paulo: FAU-USP, 2002.

PACHECO, Paulo C. B. **A Arquitetura do Grupo do Paraná 1957-1980**. Tese de Doutorado. Porto Alegre: PROPARG/UFRGS, 2010.

_____. **O Risco do Paraná e os Concursos Nacionais de Arquitetura 1962-1981**. Dissertação de Mestrado. Curitiba: PROPARG UFRGS; PUC-PR, 2004.

PETRACCO, Francisco. **Arquitetura: Desenho, Estrutura e Ritmo**. Tese de Doutorado. São Paulo: FAU-USP, 2004.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil, 1900-1990**. São Paulo: EDUSP, 1999.

ZEIN, Ruth Verde; BASTOS, Maria Alice J. Brasil: **Arquiteturas após 1950**. São Paulo: Editora Perspectiva, 2010.

ZEIN, Ruth Verde. **A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista: 1953 - 1973**. Tese de Doutorado. Porto Alegre: PROPARG/UFRGS, 2005.

_____. **Arquitetos no Paraná, algumas diferenças nas mesmas estórias**. Projeto, n. 89, julho 1986, p. 28-30.